

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Солиева Зарнигор Бахтияровна

Магистрант 2-курса Ферганского государственного университета.

Контроль качества образования, качество сектора высшего образования представляет собой многогранное понятие, охватывающее все его функции и виды деятельности, такие как учебные и академические программы, исследования и стипендии, кадры, обучающихся, здания, помещения и оборудование, социальная работа и академическая среда.

В Республике Узбекистан качество образования и подготовки кадров является основным показателем эффективности системы образования и включает в себя:

- Люди: преподаватели и сотрудники, административный персонал и т. д.
- Технологии: образование, воспитание, информация, управление, контроль.
- Материально-техническое обеспечение: здания, оборудование, лаборатории и рабочие базы и т.д.
- правовое и учебно- методическое обеспечение, стимулирование и мотивация:
- Внешняя поддержка потребностей рыночной экономики отдельных обществ и народов.

Отдельные компоненты системы образования определяют совокупность доминирующих факторов, влияющих на качество образования и профессиональной подготовки. Эти факторы иллюстрируются диаграммой, где качество образования и обучения условно представлено в виде многомерной структуры, или «дома».

Фундамент зависит от факторов, связанных со средним профессиональным образованием, качеством подготовки выпускников профессионального образования, преемственностью с высшим образованием.

На плохом фундаменте хороший дом не построишь. Правая сторона дома зависит от факторов, связанных с факультетом. Уровень профессиональной квалификации, психолого-педагогическая подготовка, духовность и культура, мотивация и стимулирование, партнерство со студентами.

Учебное заведение не может быть лучше, чем учителя, которые в нем работают. На левую сторону дома влияют факторы, установленные государственными образовательными стандартами: учебные и дисциплинарные программы, методическое, материально-техническое и техническое обеспечение образования, квалификационные практики.

Хорошая нормативно-правовая база является основой для правильной организации и управления образовательным и учебным процессом. Фронт зависит от факторов, связанных с интеграцией образования, науки и производства: использование квалифицированных специалистов в процессе обучения и современной материально-технической базы науки и производства, участие в решении их проблем.

Интеграция образования, науки и производства - это платформа конкурентной экономики. На оборотную сторону влияют факторы, связанные с организацией и управлением учебным заведением и его подразделениями: системы управления, метод и стиль управления, индивидуальные и социально-психологические качества руководителя.

Управленческая деятельность по своему содержанию и характеру играет интеллектуально упорядоченную роль в жизни рабочих групп. На крышу влияют факторы, определяемые конкурентной средой и перспективами рыночной экономики: потребности и интересы личности, возможности их удовлетворения, материальное моральное поощрение труда, социальная защита.

Дверь - это введение факторов, связанных с формированием индивидуальных и социально-психологических особенностей личности учащегося:

- Контроль качества учебного процесса.

Управление качеством образования.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что при решении проблемы качества образования и профессиональной подготовки следует применять системный подход. Все факторы в их отношениях и взаимодействиях должны управляться как звенья единой цепочки. Выпадение того или иного фактора из этой цепочки приведет к сбоям в системе управления качеством образования. Сбои в этой системе могут возникать в ситуациях, когда определенный фактор выходит за допустимые пределы; таким образом, основная задача системы управления качеством образования состоит в том, чтобы поддерживать ряд факторов требуемых пределов, установленных рыночной экономикой, человеком, обществом и государством.